

РОЛЬ ONLINE-ЗАНЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Бориева Мохинур

Магистрант университета Oriental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801621>

Аннотация

Современная система образования, обусловлена двумя необратимыми поступательными факторами: интенсивным развитием информационных технологий и жесткой конкуренцией на рынке образовательных услуг. Ведущая роль дистанционного обучения в этих процессах неоспорима. Вопрос - в оптимизации использования инновационных ресурсов для решения лингвистических задач.

Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), виртуальная языковая среда, интерактивное обучение, иностранные языки

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019—20 годах затронула системы образования во всём мире, что привело к массовому закрытию школ и вузов.

Сегодня мы уже можем делать первые выводы из уроков всеобщей «удалёнки», перевода всей системы образования на работу в дистанционном формате. Очевидно, что мы явились свидетелями наиболее масштабного образовательного эксперимента в истории человечества, охватившего 90% детских садов, школ, колледжей и университетов мира.

Вне всякого сомнения, онлайн-обучение – не просто долговременный тренд, а свершившийся факт нашей жизни с быстро растущим числом вовлеченных пользователей. Одновременно понятно, что переход на обучение в онлайн отнюдь не означает успешную цифровизацию образования. Пока это переход технологический, но не методологический. Сегодня у многих пользователей сложился стереотип, что онлайн-образование – это неизбежное скучание у компьютера, мучительные испытания для детей и семей. А зря! Самое интересное и важное ждет нас в ближайшем будущем.

Коронавирус потребовал массовой цифровой трансформации населения мира, его адаптации к жизни в онлайн, а, по сути, в конвергентной онлайн/офлайн среде. Это же произошло и в образовании, меньше пострадавшем по сравнению с другими отраслями экономики и показавшем даже определенный рост эффективности и социальной значимости учительского труда.

Можно сделать вывод, что, несмотря на очевидную неготовность системы образования страны в целом к всеобщему переходу в онлайн, первая волна в период пандемии пройдена успешно, обеспечив низкий уровень заболеваемости коронавирусом у педагогов и обучающихся. Одновременно стал очевиден низкий уровень сформированности «цифровой грамотности», эффективности использования цифровых технологий, что было продемонстрировано еще результатами исследования PISA 2018 года. Вторая волна (которая практически неизбежна) приведет ко все

большому росту эффективности работы на цифровых образовательных платформах, хорошо зарекомендовавших себя как со стороны обучающихся, так и со стороны учителей и семей.

Сегодня можно спрогнозировать несколько этапов дальнейшего развития цифрового образования. Первый этап – обучение в удаленном доступе – уже пройден. Это этап переноса традиционной классно-урочной системы образования в формат удаленного взаимодействия в режиме ВКС и не более.

Второй этап продемонстрирует все более расширяющееся применение современных цифровых инструментов и технологий, обеспечивающих разнообразное взаимодействие, многообразие форм и видов деятельности участников образовательных отношений, обеспечивающих рост эффективности и качества образования, применения различных моделей организации образовательного процесса (очной, очно-заочной, заочной) в решении задач образования сетевой эпохи.

На втором этапе будет также происходить оптимизация доставки контента до конечного пользователя и его персонализация на основе расширяющегося использования инструментов искусственного интеллекта, оценивающего образовательное поведение, достижения или неудачи обучающегося и предлагающего ему соответствующие задания, в том числе и в игровой форме, стирая различия между образовательным и развлекательным контентом. Это требует принципиально новых подходов к отбору содержания образования.

Ну а третий этап видится как широкое внедрение коботов (cobots) – роботов, обеспечивающих командное взаимодействие в общей конвергентной образовательной среде, обеспечивающей максимальную персонализацию процессов учения и обучения.

Фундаментальным основанием развития современного общества является повсеместное проникновение сетевых технологий, изменивших все стороны человеческой деятельности, в том числе и систему образования. Сетевые технологии создали новую, быстро меняющуюся социокультурную среду жизни человека, в которой множество участников взаимодействуют между собой посредством огромного количества устройств, в том числе с «умным» функционалом, технологий и сервисов, где «цифра» из новых возможностей превратилась в новую среду обитания человека. Сетевые технологии, собственно, и явились основой технологической революции, ее драйвером, предоставив:

- беспрецедентные возможности для комфортной коммуникации, взаимодействия и совместной деятельности в удобное время, удобном месте, темпе и др.
- безграничные и удобные возможности получения любой информации и знания.

Но есть еще важный момент, который связан с сетью.

Развитие цифровых инструментов социального взаимодействия привело к серьезным изменениям высших психических и когнитивных процессов человека (память, мышление, внимание и пр.).

Сегодня мы видим, что сетевые технологии и психика человека эволюционируют в тесной взаимосвязи, существенно меняя личность человека, формируя сетевую личность.

Мы только начинаем изучать психологические, социальные, культурные и иные характеристики сетевой личности, особенности новой социокультурной среды ее

формирования и развития, носящей конвергентный, смешанный онлайн/офлайн характер.

Именно запросы и ожидания сетевой личности во многом определяют ее образовательное поведение, формируют требования к содержанию, формам, методам и технологиям организации образовательного процесса, отбору его участников в конвергентной образовательной среде, сочетающей реальное и виртуальное пространство. Одна из важнейших особенностей сетевой личности – отношение к возможной скорости удовлетворения ее потребностей: не отсрочено, а немедленно – здесь и сейчас! Причем эта особенность приобрела для человека ценностный смысл и во многом определяет его жизнь и деятельность.

Конвергентное образовательное пространство не только вариативно, избыточно и многовекторно, но и благодаря сети безгранично, оно обеспечивает мгновенный переход из одной точки сети в другую. Это позволяет формировать разнообразные цифровые образовательные среды, в основе которых лежат платформенные решения. А в ближайшем будущем мы будем осваивать (на самом деле уже осваиваем) трехмерные образовательные пространства, сочетающие обычную, дополненную и виртуальную реальность.

Виртуальное и реальное пространство взаимодополняют и обогащают друг друга. Эта среда естественна, понятна и привлекательна для молодежи (и не только молодежи), мотивирует к разнообразной деятельности, инновациям и взаимодействию. Она, естественно, требует иной организации образовательного процесса, отражающего особенности сетевой среды обитания.

Сегодня во многих государствах, в том числе и в Узбекистане, идут интенсивные процессы стандартизации и информатизации образования, разрабатываются пути повышения его результативности, финансируется освоение педагогическим сообществом возможностей новых информационных технологий и инструментов, разработка на их основе новых способов образовательной деятельности, в том числе открытой - не ограниченной пространством и временем. Без преувеличения можно сказать, что сегодня российское образование, меняя систему приоритетов, вступает в очередную, информационную, фазу своего развития. В этом контексте актуальной задачей становится совершенствование дидактической теории с учетом складывающихся образовательных условий. В формирующемся едином мировом образовательном пространстве наблюдается возрастание спроса на подготовку специалистов, владеющих несколькими иностранными языками, для осуществления профессионального взаимодействия на международном уровне, что в последнее время значительно повысило статус иностранного языка как образовательной дисциплины, изменило взгляд на содержание и способы преподавания, привело к появлению инновационных форм образования, к числу которых, безусловно, относится дистанционная. В процессе исследования было установлено, что эффективное дистанционное обучение должно строиться на базе специально сконструированной виртуальной языковой среды, включающей комплекс электронных образовательных, прикладных, инструментальных и коммуникационных средств, которые позволяют организовать полноценное учебное взаимодействие как постоянно контактирующих, так и разделенных пространством и временем субъектов учебного процесса, с использованием новейших педагогических технологий..

На современном этапе развития общества информационные технологии оказывают большое влияние на нашу жизнь, в данной ситуации знание иностранных языков нужно для успешной деятельности. Современные мировые образовательные стандарты нацелены на подготовку высококвалифицированного, думающего человека и творчески развитого, способного быстро адаптироваться в мире.

Чтобы процесс обучения проходил успешно, общение между преподавателем и студентом должно осуществляться при наличии дополнительных технических средств, в первую очередь компьютера у обучающегося. Первое пробное занятие может быть очень коротким, за этот промежуток времени преподавателю следует познакомиться с обучающимся, обсудить график индивидуальных занятий, определить их продолжительность и регулярность. И самое главное – выявить цель изучения иностранного языка, поставить задачи, выявить сильные и слабые стороны подготовки, скорректировать индивидуальную программу для занятий.

После проведения пробного занятия преподавателю следует определить подходящие методы и приемы для дальнейшей работы со студентом в соответствии с его индивидуальными особенностями, интересами, целями, подобрать материал и различные программы.

Подведение итога работы на занятии: данный этап работы заключается в выявлении степени овладения студентом новым материалом с целью внесения изменений в методику работы в соответствии с его индивидуальными особенностями. Одной из самых быстрых форм проверки лексических и грамматических навыков являются различные online-тесты, где сразу после завершения можно узнать результат.

Четкое соблюдение логики работы, объективная оценка должны сочетаться с похвалой первых достижений обучающегося.

Многим студентам не нравится выполнение домашнего задания, однако регулярный *контроль* поможет развить самостоятельность и самоорганизованность ученика. После проведения online-урока преподавателю следует подобрать и отправить на электронную почту студента домашнее задание в электронном варианте, которое он должен самостоятельно выполнить и выслать своему преподавателю для проверки уже до начала следующего занятия. После этого преподавателю следует исправить ошибки для того, чтобы перед началом следующего занятия обсудить их. Выполнение домашнего задания должно быть регулярным, но не должно быть скучным и в тягость. При соблюдении основных этапов работы в процессе online-урока, грамотной постановке цели, задач, выборе методов работы были замечены положительные моменты при интерактивном изучении иностранного языка:

- отсутствует скованность во время общения с преподавателем, что помогает обучающемуся расслабиться и учиться значительно эффективнее;
- при необходимости можно продлить или, наоборот, сократить урок;
- урок проходит в дружеской обстановке;
- можно строго не придерживаться рекомендованной программы обучения иностранным языкам и т.д.;
- преподаватель может предлагать материал для изучения грамматических или разговорных тем из различных зарубежных учебников;

– студент может брать с собой записанный online-урок и прослушивать его в свободное время нужное количество раз, делая необходимые паузы для заучивания материала.

Заключение

Таким образом, из вышесказанного следует, что, несмотря на существующие трудности и недостатки при online-занятиях, дистанционное обучение имеет много преимуществ в том, что оно стирает пространственные барьеры, позволяет изучать язык вместе с его носителями из разных стран. Студенты получают возможность развивать такие навыки, как толерантность, готовность искать компромиссное решение и с уважением относиться к чужому мнению. Следовательно, мы можем сделать вывод, что дистанционное обучение помогает решить некоторые психологические проблемы молодежи, расширяет их коммуникативную сферу, способствует развитию мотивации к обучению. На наш взгляд, в будущем образование будет непрерывным независимо от того, где находится ученик. Для достижения всех вышеупомянутых целей, особенностей процесса обучения все чаще будут использоваться online-занятия.

Использованная литература:

1. Григоренко С.Е., Сагалаева И.В., Фисунова Н.В. Online-занятие как одна из форм дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28088> (дата обращения: 28.03.2023).
2. Коваленко А.В. Online-занятие как одна из форм обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей вуза в эпоху экстремальных явлений // Педагогическое образование: новые вызовы и цели. – Сургут. 2021., стр 81-91.
3. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 41 с.
4. Ким Л. С. Методология контроля учебной деятельности при дистанционном обучении иностранному языку в процессе профессиональной подготовки в неязыковом вузе: дис. ... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2002. 135 с.
5. Громова Т. В. Теория и технология подготовки преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения: дис. ... д-ра пед. наук. Самара, 2011. 393 с.
6. Фальков В. Н. Система науки и образования должна быть более гибкой [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2545.